

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘ZBEK ADABIYOTIDA DEMONOLOGIK MOTIVLAR

Yoqubov Jamoldin Madamin O‘g‘li

Andijon Davlat Universiterti. 2-bosqich tayanch doktoranti.

yoqubovjamoliddin4@gmail.com

ANNOTATSIYA (ABSTRACT) Ushbu maqolada shayton (iblis) obrazining diniy-mifologik manbalardagi ildizlari, jahon adabiyotidagi talqinlari hamda o‘zbek adabiyotida shakllanish bosqichlari yoritiladi. Shaytonning badiiy adabiyotda motiv va obraz sifatida gavdalanishi va ramziy ko‘rinishlari davriy aspektda o‘rganiladi. Tohir Malikning “Shaytanat” roman pentologiyasi asosida shayton konseptining siyosiy va falsafiy talqinlari alohida tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: Shayton, Azozil, Lyutsifer, Mefistofel, O‘zbek nasri.

Kishilik jamiyati mavjud ekan, yer yuzida turli ko‘rinishdagi konfliktlar bo‘y ko‘rsatadi. Bu holat san’atda ezgulik va yovuzlik, yaxshi va yomon, oq va qora kabi tushunchalar bilan ifodalanadi. Sharq afsona va rivoyatlari, mumtoz adabiyotimiz namunalarida insonning Tangri buyuruqlariga qarshi chiqib, Unga isyon qilishining bosh sababchisi sifatida iblis ko‘rsatiladi. Mazkur tendensiya shaytonning teologik mavjud ekanini isbotlash yoki shubha ostiga olishdan ko‘ra, uni alohida obraz sifatida tadqiq etishga yo‘l ochadi. Biz ushbu maqolada iblis obrazining o‘zbek adabiyotidagi shakllanish bosqichlarini ko‘rib chiqamiz.

Insoniyat tarixida yovuzlik va ezgulik konsepsiyalari doimo qarama-qarshi hodisa sifatida tasvirlab kelingan. Yovuzlikning eng ko‘p uchraydigan timsollaridan biri — shayton obrazidir. Bu obraz diniy manbalarda, xalq og‘zaki ijodida, badiiy adabiyot va falsafiy qarashlarda ham turlicha talqin etiladi. Shu bois shayton obrazi diniy tushuncha bo‘libgina qolmay balki madaniy, axloqiy va estetik fenomen sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaytonning poetik ifodasi san’atning barcha turlarida mavjud bo‘lib, asrdan asrga turli ko‘rinish va shaklda taraqqiy topmoqda. Qadimgi afsona va rivoyatlarda ezgulikka qarshi kuch bo‘lmish yovuzlikni tamsil etuvchi shayton bugunga kelib, barcha san’at turlarida, asosan, antiqahramon, ayrim o‘rinlarda esa siyosiy figura sifatida namoyon bo‘ladi.

I. Diniy va mifologik manbalarda shayton obrazi

Shayton haqidagi ilk rivoyatlar samoviy dinlarda turlicha bayon qilinadi. Musulmon mamlakatlarida arabiy shayton, iblis, so‘zlari qo‘llanilsa, xristianlikda u “Lucifer” yoki “Devil” sifatida, yahudiylikda esa “Satan” nomi bilan tilga olinadi. Har uch din ta’limotida shayton ezgulikning asosiy dushmani, ilohiy haqiqatga qarshi chiqqan kuch sifatida ko‘rsatiladi. Islom e’tiqodiga ko‘ra, u “olovdan yaratilgan quvilgan jin yoki farishta” deb ta’riflanadi^{1.1} (ar-Rahmon surasi 15-oyat)

Nasroniylik va yahudiylik e’tiqodlarida bir xil ma’noda ishlatiladigan *satan*- dushman ma’nosini anglatuvchi ibroniycha so‘zdir^{2.2} Mazkur sohani o‘rganuvchi alohida fan tarmog‘i mavjud bo‘lib u “Demonologiya” deb nomlanadi. Dinlarning kishilik tafakkuriga tasiri natijasida shayton borasidagi turli mif, afsona va rivoyatlar yuzaga chiqa boshladi. Oqibatda insoniyatning g‘aybiy olamga bo‘lgan qiziqishi san’at turlaridaham o‘z aksini topmoqda. Jumladan uchta samoviy dindagi shaytonning osmondan yerga badarg‘a qilinish epizodi qadimgi yunon rivoyatlaridagi Prometey va Ikarus miflariga o‘xshashligi bilan kibr tufayli isyon ko‘targan fojiali antiqahramon mifining ham bir manoda ibtidosi bo‘ladi.

II. Jahon adabiyotida iblis obrazi

Yozma adabiyotda iblisning turli talqinlari mavjud bo‘lib u ayrim o‘rinlarda dushman, ayrim o‘rinlarda kishini hudosiz “ozodlikka”, iymonsiz “jasoratga” undovchi “Erkinlik farishtasi” sifatida taqdim qilinadi. Shu bilan birga shaytonning tangriga isyoni va insonga nisbatan kibri motivlaridan foydalanish o‘rinlari ham mavjud. Masalan: Esxilning “Zanjirband Prometey” tragediyasi undagi Prometeyning olovni o‘g‘irlash, shu orqali boshqaruvda na axloq na mantiq bo‘lgan mabudlarga qarshi chiqish sahnasi iblisning hudoga qarshi chiqishi bilan qiyoslanadi³.

Bundan tashqari jahon adabiyotida shayton obraziga turli ijodiy shakllarda murojaat qilish an’anasi ham mavjud. Jon miltonning “Yo‘qotilgan Jannat”, Tomas Man “Doktor Faustus”, Geotey “Faust”, Bulgakov “Usta va Margarita” asarlarida shaytonni isyonkor va alamzada qiyofasini emas balki intellektuallashgan obrazini ko‘rish mumkin. Mazkur mavzu 2007-yilda Chester universiteti professori Aron Eduard tomonidan tadqiq qilingan^{4.4}

¹ Qur`oni karim – Toshkent: Hilol nashr 2018. – 531 b.

² Injil – Stokgolm 1193. – 214 b.

³ Esxil. Zanjirband Prometey. A.Qosimov tarjimasini. – T: Adabiyot va san’at nashriyoti 1978. – B. 96.

⁴ Aaron edwards a discussion of representations of ‘the devil’ in literature University of Chester 2007. 42.b

III. Sharq mumtoz adabiyotida shayton konsepsiyasi

Diniy-ma'naviy qarashlar bilan to'yingan Sharq mumtoz adabiyoti asosini ezgulik va yovuzlik, nafs va poklik, Allohga itoat va shaytoniy vasvasadan halos bo'lish kabi mavzular tashkil qiladi. Sharq mumtoz adabiyotida shayton tushunchasi diniy manbalarga asoslangan holda keng talqin etilgan. U insonning ma'naviy hayotida doimiy sinovchi kuch sifatida gavdalanadi. Shoirlar shayton obrazidan foydalanib, insonni poklikka, taqvoga va ilohiy haqiqatga sodiq qolishga da'vat etganlar.

Shayton insonni gumrohlikka boshlovchi, nafsiy zaiflikka soluvchi timsol sifatida keng qo'llangan. Qur'onda Iblis obrazi Odam (a.s.) ga sajda qilishdan bosh tortib, insoniyatni to'qiyomatgacha yo'ldan ozdirishga va'da bergan (Baqara surasi 34-oyat) yovuz kuch sifatida tasvirlanadi^{5,5}. Demak, Qur'oni karim Sharq adabiyotida shayton obrazini shakllantirishdagi asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. Mumtoz turkiy adabiyotda shayton ko'pincha nafs bilan muqoyasa qilinadi.

Ahmad Yassaviy hikmatlarida shayton obrazi nafsiy ojizlik, hirs va dunyo muhabbatining ramzi sifatida ifodalanadi^{6,6}.

Alisher Navoiy o'z asarlarida shaytonni inson qalbidagi shubha, vasvasa va manmanlik kabi illatlarning boshi sifatida talqin qiladi. Xususan Hamsa tarkibiga kiruvchi “Farhod va Shirin” dostonidagi Farhodning o'z nafs va shaytonga qarshi kurash motivi bunga yorqin misoldir^{7,7}. Tasavvufiy she'riyatda shayton ko'pincha “kishi qalbini kirlarga to'ldiruvchi dushman” sifatida tilga olinadi bunga Qur'oni karimdagi “Albatta u (Shayton) sizga ochiq oydin dushmandir” oyati asos bo'lgan.⁸

IV. Jadid adabiyotida shayton ramzi

XX asr boshlarida o'zbek adabiyoti milliy uyg'onish va ma'rifatparvarlik ruhida rivojlandi.

Bu davr adabiyotida ham janriy ham mavzuiy nuqtai nazaridan yangilanish yuz berdi oqibatda shayton obraziga jahon adabiyoti kontekstida yondashuv tendensiyasi bo'y ko'rsatdi.

Jadid adiblari — Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat va boshqalar xalqni jaholatdan qutqarish, ilm-ma'rifatga chorlashni bosh maqsad qilib oldilar. Shu bois shayton obrazi ham diniy mifologik timsol emas, balki jaholat, xurofot va yovuz odatlar ramzi sifatida talqin qilindi.

⁵ Qur'oni karim. – Toshkent: Hilol nashr 2018. 6.b

⁶ Ahmad Yassaviy. Devoniy hikmat. – Toshkent: Movaraunnahr. 2004. 83.b

⁷ Xamsa (Farhod va Shirin). – Toshkent: Tamaddun. 2021. 544.b

Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari axloqiy-publitsistik nasr namunasi bo‘lib, unda shayton “yomon odat”, “jaholat”, “manmanlik” ramzi sifatida talqin qilinadi. Unga ko‘ra, insonning eng katta dushmani tashqi shayton emas, balki uning qalbidagi nafs va nodonlikdir.

Behbudiyning “Padarkush” dramasi shayton obraz sifatida ishtirok etmasada jaholat va ilmsizlikning shaytoniy kuchga tenglashtirilganini ko‘rishimiz mumkin.

Abdurauf Fitratning “Shaytonning tangriga isyoni” dramasi to‘laligicha shu mavzuga bag‘ishlangan. Drama asosini shaytonning kibri sababidan odamga sajda qilmaslik va Tangriga isyon motivi tashkil qiladi^{8,9}

Fitratning “Qiyomat” hikoyasida Qur‘oni karim habarlariga tayanib hayoliy qiyomat qoim sahnasi jonlantiriladi va shayton asarda bosh planga chiqadi^{9,10}

Abdulla Qodiriyning mistik yo‘nalishda yozilgan “Jinlar bazmi” hikoyasini ham demonologik mavzudagi asarlar sirasiga qo‘shish mumkin.

V. Sho‘ro davri o‘zbek adabiyotida shayton timsoli

Sovet mafkurasida diniy obrazlar, jumladan shayton timsolini badiiy asarlarga olib kirish cheklangan edi. Chunki sho‘ro hukumati ateizm – hudosizlik talimotiga qurilgan bo‘lib u ayni shaytoniy ruh va istaklar negizida shakllandi.

Shu sabab ijodkorlar shayton obrazini ochiq diniy timsol sifatida emas, balki yovuzlik, zolimlik, hiyla, illat va ijtimoiy muammolar ramzi sifatida allegorik tarzda qo‘llaganlar.

Abdulla Qahhor hikoyalarida shayton so‘zi ko‘proq kinoya va istehzo vositasi sifatida ishlatiladi. Masalan, yomon odatlarga mukkasidan ketgan qahramonlar haqida gapirganda “shaytoniga ergashib qoldi” kabi obrazli ifodalar mavjud. Ichkilik, yolg‘on, poraxo‘rlik, hudbinlik, riyokorlik kabi maishiy illatlar – shaytoniy ishlar sifatida qalamga olingan.

Uning “O‘g‘ri”, “Daxshat” kabi hikoyalari “Tobutdan tovush”, “Og‘riq tishlar” singari dramalarida shayton odamdagi yovuzlik, xudbinlik, ochko‘zlik ramzi sifatida talqin qilinadi.

G‘afur G‘ulomning satirik ruhdagi “Hasan Kayfiy”, “Hiylaiy shar‘iy”, “Afandi o‘lmaydigon bo‘ldi” kabi hokiyalarida shayton obraziga hajviy yondashuvni sezish mumkin.

⁸ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Manaviyat 2000. 256-b

⁹ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Manaviyat 2000. 68-b

VI. Mustaqillik davri o‘zbek adabiyotida shayton obrazi

Mustaqillikdan keying o‘zbek adabiyotida diniy motivlardan yanada kengroq foydalanish tendensiyasi kuzatilmoqda. Lirik janrlarda shayton obrazi ko‘pincha metaforik qo‘llanib, insonni aldov, hirs kabi tuban yo‘llarga boshlovchi kuch sifatida talqin qilinadi. O‘zbek she‘riyatida shayton obrazini keng tahlil qilgan ijodkorlardan biri Abdulla Oripov bo‘lib, shoir ijodida shayton sarlavhali o‘nga yaqin she‘r mavjud. Muallifning “Odam va shayton qissasi” sarlavhali she‘ri voqeiy harakterda bo‘lib odam ato va moma havoning iblis bolasini qovurib yeb qo‘yishlari afsonasiga asoslanadi va bu orqali shayton va odam munosabatlarining iptidosiga shoirona nigoh tashlangan.

Daho shoirning mazkur mavzudagi boshqa she‘rlarida shayton qiyofasini tushunish va tushuntirishdagi teran mushohadalari o‘ziga hos yangicha tus oldi. Bundan tashqari shayton va inson munosabatlari, shaytonning kishilik jamiyatiga salbiy tasiri masalasi Usmon Azim, Asqar Mahkam, Azam O‘ktam kabi shoirlar ijodida ham mohirona badiiy ifodalangan.

VII. Tohir Malik ijodida demonologik konsepti

Bugungi o‘zbek nasri jamiyat hayoti, inson ruhiyati va ma‘naviy muammolarini badiiy tadqiq etishda ramziy obrazlarga keng murojaat qiladi. Shulardan eng ta‘sirlisi — shayton obrazidir. U qadimdan yovuzlik, vasvasa va nafsni ramziy ifodalab kelgan bo‘lsa, zamonaviy nasrda shayton obrazi yangi falsafiy va ijtimoiy ma‘no kasb etmoqda. Bugungi o‘zbek nasrida iblis konsepti ramziy, ijtimoiy va psixologik timsol sifatida yangicha talqin etilmoqda. Misol tariqasida Tohir Malikning “Shaytanat”, “Talvasa”, “Samum” kabi romanlari, “Iblis devori” qissasini keltirish mumkin. Tohir Malikning istiqloq davrida yaratilgan asarlarida bosh mavzulardan biri inson va shayton munosabatidir. Adibning “Shaytanat” roman pentologiyasi shayton, hokimiyat, jamiyat, insonlar muammosini badiiy tadqiq etadi^{10.11} Shaytanat so‘zi shaytonning ko‘plik shakli, shaytonlar boshqaruvidagi olam manosi anglatadi. Roman muqaddimasidan to yakuniga qadar mazkur mano o‘zining poetik yechimiga ega bo‘lib boradi. Romanda shayton tipik shaklda ishtirok etmaydi balki barcha yomonliklarning boshi sifatida talqin qilinadi. Asarning biror bir personaji yo‘qki unga shayton tasir ko‘rsatmagan bo‘lsa. Shu o‘rinda yuqorida eslaganimiz shaytonning siyosiy figura sifatidagi ko‘rinishi romanda sovet hukumati qiyofasida namoyon bo‘ladi. Zulunga asoslangan shaytoniy imperiya o‘zi kabi kichik kichik iblisona g‘oyalarga asoslangan hokimiyatlarni vujudga keltiradi. Asardagi: Asadbek, Hosil boyvachcha, Kesak polvon singari ko‘plab obrazlar shaytonning insoniyat qalbiga solgan hudusiz “erkinlik”, iymonsiz “jasorat” g‘oyalari asosida harakatlanadi. Sir emaski iblis kishining iroda va tanlov erkinligiga ham malum manoda dahl qiladi. Mazkur holat romanda Zaynab va Anvar

¹⁰ Tohir Malik “Shaytanat” Toshkent: Hilol nashr. 2017. 1600.b

obrazlari orqali go‘zal ifodalangan. Xususan iblisona qiyofadagi kishilarning ularga qilgan zulumlari oqibatida ikkisida ham bir umumiylik yani shayton aralashuvidagi suitsidal manzaraga guvoh bo‘lamiz. Bundan tashqari romanda shayton asos solgan moddiy hokimiyatning manaviy ahloqiy tamoyillar bilan parallel kechmayotgani tasvirlangan. Muallifning “Shaytanatning turfa olami” turkumiga kiruvchi boshqa asarlarida ham shaytonni milliy qadriyatlarimiz, go‘zal urf-odatlarimiz kushandasi sifatida ko‘rish mumkin.

Xulosa

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, shayton obrazi o‘zbek adabiyotida nafaqat diniy timsol, balki axloqiy, ijtimoiy va falsafiy fenomen sifatida ham shakllanib, zamonaviy davrda yangicha mazmun kasb etmoqda.

Shayton obrazi diniy manbalardan boshlab Sharq mumtoz adabiyoti, jadid adabiyoti, sho‘ro mustamlakasi ostidagi hamda mustaqillik davri o‘zbek adabiyotida turlicha talqin etilgan. U insoniyatning ma‘naviy dunyosi, axloqiy tanlovi va jamiyatdagi muammolar bilan bevosita bog‘liq holda shakllangan. Mustaqillik davrida esa shayton konsepti ijtimoiy, siyosiy va falsafiy obraz sifatida yangicha mazmun kasb etib, hozirgi adabiy jarayonda inson ruhiyati va jamiyat muammolarini badiiy tadqiq etishda muhim ramz sifatida qo‘llanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Injil. – Stokgolm 1193. – 952 b.
2. Esxil.Zanjirband Prometey. A.Qosimov tarjimasini. – T: Adabiyot va san`at nashriyoti 1978 – 96 b.
3. Aaron edwards a discussion of representations of ‘the devil’ in literature university of chester 2007. – 42.b
4. Ahmad Yassaviy. Devoniy hikmat. – Toshkent: Movaraunnahr. 2004. – 83.b
5. Xamsa (Farhod va Shirin). – Toshkent: Tamaddun. 2021. – 544 b
6. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: Manaviyat 2000. – 256-b
7. Toxir Malik “Shaytanat”. – Toshkent: Hilol nashr. 2017. – 1600.b
8. Qur`oni karim Toshkent Hilol nashr 2018. – 604 b.